

Crise de hegemonia pós 2013: ascensão e organização das “novas direitas” no Brasil contemporâneo

Felipe da Silva Cruz¹

10.5281/zenodo.15232698

RESUMO: Este artigo em questão, é resultado de uma pesquisa mais ampla sobre a ascensão e reorganização das “novas direitas” e a sua rearticulação em torno da hegemonia burguesa no Brasil contemporâneo. Também analisaremos brevemente como se deu o processo de crise de hegemonia dos governos do Partido dos Trabalhadores e quais foram os desdobramentos que pavimentaram o processo de ascensão de grupos reacionários no Brasil pós manifestações de junho de 2013, principalmente via redes e mídias sociais.

Palavras-chave: Hegemonia; “novas direitas”; mídias sociais.

Crisis of hegemony after 2013: rise and organization of the “new rights” in contemporary Brazil

ABSTRACT: This article in question is the result of broader research on the rise and reorganization of the “new rights” and their rearticulation around bourgeois hegemony in contemporary Brazil. We will also briefly analyze how the process of crisis of hegemony of the Workers' Party governments occurred and what were the developments that paved the way for the rise of reactionary groups in Brazil after the June 2013 demonstrations, mainly via networks and social media.

Keywords: Hegemony; “new rights”; social media.

Introdução

O que temos visto nas últimas décadas pode ser assinalado como um resultado contraditório (e desastroso) provocado pela metamorfose organizada do capital megacorporativo e financeiro, expandindo-se e reproduzindo-se de modo volátil e voraz em todas as dimensões da vida social, política, econômica, jurídica e institucional de cada país. E, não menos importante, no interior do campo tecnológico e midiático representado pelas comunicações.

¹ Mestre Em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Bolsista CAPES.

Neste artigo, pretendemos situar alguns dos impactos do capitalismo, da democracia e da luta de classes no Brasil por meio da análise histórica da crise de hegemonia que se abateu no país na década de 2010 e, no seu bojo, da ascensão de novas formas organizacionais, operacionais e atuantes das direitas nas ruas e, particularmente, nas redes, o que tem lançado os pesquisadores a falar ora em “nova direita” e “extrema direita”, ora, em outros casos, a avançar em reflexões sobre uma guinada “neofascista” ou um processo de “fascistização” em curso.

Crise de hegemonia e a ascensão reacionária das “novas direitas”

Impensável falar de crise de hegemonia no Brasil contemporâneo sem que façamos referência metodológica a Gramsci. Segundo conhecida asserção do italiano, ao analisar o contexto de crise das democracias liberais, de ascensão e fortalecimento do fascismo na Itália nas primeiras décadas do século XX, ele enfatizou:

O aspecto da crise moderna se lamenta como “onda de materialismo” está ligado ao que se chama de “crise de autoridade”. Se a classe dominante perde o consenso, ou seja, não é mais “dirigente”, mas unicamente “dominante”, detentora da pura força coercitiva, isto significa exatamente que as grandes massas se destacaram das ideologias tradicionais, não acreditam mais no que antes acreditavam, etc. A crise consiste justamente no fato de que o velho morre e o novo não pode nascer: neste interregno, verificam-se os fenômenos patológicos mais variados.²

Como consta acima, chamada de “crise do princípio da autoridade” ou “crise orgânica”, a crise de hegemonia gramsciana envolve não apenas as relações tensionais entre dominação e direção de um determinado agrupamento político no âmbito do Estado em sentido restrito. Corresponde, notadamente, a um momento crítico das relações ampliadas do Estado, isto é, em sua articulação orgânica com os organismos (ou aparelhos) privados de hegemonia, na qual “o aparelho hegemônico racha e o exercício da hegemonia torna-se sempre mais difícil”.³

Neste contexto determinado, no qual a dinâmica da luta de classes no âmbito do Estado (sociedade política + sociedade civil) experencia uma situação crítica de direção e domínio, nas quais quebram-se as bases de sustentação e/ou apoio político,

² GRAMSCI, A. *Cadernos do cárcere – Literatura. Folclore*. Gramática. Apêndices: variantes e índices. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002b. 495 p. v. 6.

³ COSPITO, G. Hegemonia. In: _____. LIGUORI, G. & VOZA, P. (org.). *Dicionário gramsciano*. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 366.

os “[...] partidos tradicionais naquela dada forma organizativa, com aqueles determinados homens que os constituem, representam e dirigem, não são mais reconhecidos como sua expressão por sua classe ou fração de classe”.⁴

Como pensar objetivamente a reflexão gramsciana da crise no caso brasileiro, tendo como destaque o contexto histórico aparentemente hegemônico dos governos petistas? De que forma arrastou o país e sua mal enjambrada democracia (burguesa) à emergência e fortalecimento de movimentos e sujeitos à direita de cariz antidemocrático, extremista e ultraconservador?

Para tentar responder tais questões, é preciso assinalar que o processo histórico gestador desta recente crise e seus desdobramentos catastróficos encontra-se, de um lado, na perspectiva da “transição pelo alto” nos anos finais da ditadura conduzida pelos últimos governos militares em conluio condominial, não sem conflitos de interesses e disputas de projetos de Estado – com bancadas parlamentares e frações do grande empresariado nacional. Dita transição respondia, em boa parte, às demandas e pressões da internacionalização do capital em sua hegemonia burguesa neoliberal-financeira.⁵

Por outro lado, ainda que não esqueçamos o momento fundamental de reorganização sindical e partidária das esquerdas e das lutas da classe trabalhadora a contar dos anos 1970-80, fato é que o movimento pelas “Diretas Já!” em 1983, a aprovação da Assembleia Constituinte (1986) e a culminância da nova Constituição, em 1988, não mexeram estruturalmente nas relações entre as profundas desigualdades sociais (de classe, gênero, raça) e a dominação capitalista no país expressa pela continuidade transformada da autocracia burguesa no Brasil.⁶

Como afirma Luís Felipe Miguel:

[...] No Brasil, não se construiu nada que sequer lembrasse o Estado de bem-estar social [...] Os eixos principais do conflito estavam na vigência da legislação trabalhista, na garantia de um poder de compra mínimo para os salários e na reforma agrária. Este é um aspecto constante, que ajuda a explicar também a crise política atual: a tolerância dos grupos dirigentes brasileiros à igualdade é muito reduzida. Medidas tímidas para a redução das distâncias sociais já são

⁴ GRAMSCI, op. Cit., p. 60.

⁵ FERNANDES, Florestan. *A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica*. 5ª edição. São Paulo: Globo, 2005; MACIEL, David. Neoliberalismo e autocracia burguesa no Brasil. In: *Cadernos CEMARX*, n.º. 5, 2009, p. 195-210; FONTES, Virgínia. *O capital-imperialismo: teoria e história*. 3ª.ed. Rio de Janeiro: EPSVJ/FioCruz; UFRJ, 2010.

⁶ FONTES, op. Cit., p. 240-241. Ver também a recente tese de: SILVA JÚNIOR, S. F. *O Brasil diante do espelho: autocracia burguesa e luta de classes na transição conservadora (1974-1988)*. Tese (Doutorado – História). Marechal Cândido Rondon: UNIOESTE, 2023.

consideradas inaceitáveis e levam a reações de desestabilização da ordem política. Nestas condições, só prospera sem tensões uma democracia profundamente autolimitada, que refreie qualquer impulso para o combate à desigualdade.⁷

O projeto de conciliação de classes instaurado a partir da vitória eleitoral de Lula em 2002 e dos governos federais do PT de 2003 a 2016 fora, desde o princípio, marcado pela sustentação de um pêndulo instável, crítico: comprometido com os ditames dos organismos internacionais e do capital empresarial-financeiro com seus aparelhos privados de hegemonia burguesa (FIESP, FIRJAN, mídia corporativa) e, ao mesmo tempo, buscando promover medidas assistencialistas e de restrito acesso de direitos sociais às classes trabalhadoras.

Segundo David Maciel, os governos de Lula e Dilma usaram como tática evitar os confrontos, promovendo políticas sociais e econômicas de natureza compensatórias, mas não subtraindo as vantagens da classe política e burguesa dentro da referida “conciliação de classes” que serviram de ancoragem para o atendimento das demandas do capital financeiro e de um projeto político pautado em políticas neoliberais. Para Maciel:

Em oito anos o governo Lula foi capaz de repor e consolidar o neoliberalismo como programa político do bloco no poder; atraindo para a hegemonia do capital financeiro o apoio ativo das principais organizações do mundo do trabalho, e o apoio passivo das enormes massas de trabalhadores desorganizados, por meio do *lulismo* e das políticas sociais compensatórias. Além disso, a adesão do governo do PT (Partido dos Trabalhadores) ao neoliberalismo moderado esvaziou significativamente a perspectiva anti-autocrática e anti-neoliberal alimentada pelo conjunto da esquerda e pelos movimentos sociais nos últimos 20 anos, contribuindo poderosamente para seu isolamento político e social.⁸

A partir de 2011, por exemplo, a saída econômica do governo petista de alavancar o capitalismo evidenciava os seus limites. Os indicadores econômicos mostravam uma piora nas condições externas da crise mundial, que refletiram excessivamente na agenda econômica governista. A então “agenda desenvolvimentista” do PT, que previa um

⁷ MIGUEL, Luís F. *O colapso da democracia no Brasil: da Constituição ao Golpe de 2016*. São Paulo: Expressão Popular, 2019, p. 41-42. Para autores como Maciel, porém, a dita transição e o que se seguiu a ela representou – na senda das reflexões de Florestan Fernandes – uma metamorfose aparente do próprio regime autocrático burguês: reacionário, elitista e antidemocrático desde a raiz formativa da sociedade e do Estado no Brasil em um novo contexto de luta de classes.

⁸ MACIEL, David. *De Lula à Dilma Rousseff: crise econômica, hegemonia neoliberal e regressão política*. In *Marxismo21*, 2013, s/n. Link: <http://marxismo21.org/wp-content/uploads/2013/06/D-Maciel-2.pdf>. Acesso: 15.03.2024.

crescimento econômico através do estímulo do Estado e das políticas sociais compensatórias, passou a sofrer grandes alterações no que tange as propostas anunciadas no período da eleição e essas “manutenções econômicas” tornaram inviável a conservação das poucas medidas sociais populares. Além disso, o país começava a sofrer os impactos da crise financeira mundial de 2008.⁹

A situação crítica convertera-se em uma outra correlação de forças durante as chamadas “Jornadas de Junho” de 2013. Fruto de insurgências contra o aumento dos preços das tarifas do transporte, ganharam outra envergadura com a aglutinação de outras demandas populares básicas, como saúde, moradia, educação e infraestrutura urbana. Jovens e trabalhadores, em sua maioria, estes reivindicavam melhores condições de vida nas grandes e médias cidades, enquanto o governo considerado de esquerda e as classes dominantes pareciam viver o “clima” de Copa do Mundo, realizada um ano depois.

Milhares de pessoas foram às ruas em um movimento só nas aparências de frágil capacidade de organização e luta. Apesar do forte teor de espontaneidade, o potencial de descontentamento e indignação ante as políticas restritivas dos governos petistas (levando às ruas mais de um milhão de pessoas) encontravam “vozes organizativas” em páginas criadas no Orkut e no Facebook, bem como em vídeos postados no Youtube. Quase tudo em “tempo real”.¹⁰

Parece fato, na literatura sobre o tema, que a deflagração do movimento e suas primeiras mobilizações e atos foram conduzidos por sujeitos majoritariamente de perfil jovem e proveniente da classe trabalhadora. Mas também não é inverídica a asserção de que as Jornadas passaram a ser disputadas por grupos de esquerda e de direita. Reivindicações por direitos a um sistema público básico e de qualidade para todos misturaram-se, nas últimas semanas, a pautas sobre corrupção e gastos excessivos do governo com a Copa das Confederações e a realização da Copa do Mundo em 2014.¹¹

Neste sentido, existem distintas interpretações acerca das Jornadas de 2013 e de alguns de seus desdobramentos posteriores. Para Cesar Calejon Ibrahim, a imensidão de

⁹ MATTOS, Marcelo Badaró. *Governo Bolsonaro: neofascismo e autocracia burguesa no Brasil*. Rio de Janeiro: Usina Editorial, 2020.p. 148.

¹⁰ CALIL, Gilberto. *A democracia e a repressão nas Jornadas de Junho de 2013*. In: SILVA, Carla L.; CALIL, Gilberto G. & SILVA, Márcio A. Both da (orgs.). *Ditaduras e democracias: estudos sobre poder, hegemonia e regimes políticos no Brasil (1945-2014)*. Porto Alegre: FCM Editora, 2014, p. 211-225. Sobre as “vozes” discursivas em junho de 2013 ver: PINTO, Celi Regina Jardim. *A trajetória discursiva das manifestações de rua no Brasil (2013-2015)*. In: SOLANO, E. & ROCHA, C. (org.). *As direitas nas redes e nas ruas: a crise política no Brasil*. São Paulo: Boitempo, 2019, p. 15-53.

¹¹ DEMIER, Felipe. *Depois do Golpe: a dialética da democracia blindada no Brasil*. Rio de Janeiro: MAUAD X, 2017.

peças que foram às ruas por melhores condições e por uma ocupação de espaços políticos, convertera-se em um dos movimentos mais emblemáticos já registrados na história do Brasil desde as “Diretas Já!”¹². Escrevendo no calor dos acontecimentos, Ermínia Maricatto registrara uma posição otimista do movimento:

Podemos pensar essas manifestações como um terremoto [...] que perturbou a ordem de um país que parecia viver uma espécie de vertigem benfazeja de prosperidade e paz, e fez emergir não uma, mas uma infinidade de agendas mal resolvidas, contradições e paradoxos. Mas, sobretudo – e isso é o mais importante – fez renascer entre nós a utopia...¹³

Um pouco mais distante de 2013, Demier pontuara os principais alvos e objetivos dos milhares de manifestantes nas ruas das grandes e médias cidades do país. Sua avaliação reforça a nossa consideração sobre o aspecto popular das demandas e a capacidade organizativa do movimento:

[...] tiveram como alvo central o alto custo e/o a obscena precariedade dos serviços públicos básicos, dos quais depende a maioria esmagadora da população brasileira. Estas manifestações tomaram as ruas, exaltaram os ânimos e demonstraram uma alta capacidade de incomodar alguns setores da sociedade e da política brasileira.¹⁴

Apesar do seu livro sobre a “democracia blindada” no Brasil contemporâneo concluir, em tom pessimista, que a “capacidade de incomodar” das manifestações fora suplantada nos anos seguintes pela blindagem cada vez maior à população pobre e trabalhadora do conjunto da riqueza social produzida pelo Estado (ampliada), elas foram fundamentais e com o tempo alguns setores da direita brasileira se aproveitaram dessas manifestações para minar e desgastar o governo Dilma.

Numa linha semelhante de análise, mas trazendo novos elementos para a reflexão historiográfica, Badaró Mattos procurou avaliar metodologicamente as jornadas de junho de 2013 ao discernir os campos em disputa, mas destacar ecos de reivindicações que continuam na ordem do dia da luta contra o capitalismo selvagem:

Tentemos entender melhor junho de 2013. É fato que o perfil de seus participantes, dimensionado por um pequeno número de levantamentos realizado por institutos de pesquisa de opinião, cujos critérios de estratificação dos entrevistados são questionáveis, revela uma

¹² IBRAHIM, Cesar Antonio Calejon. *A ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI*. 2. Ed – Curitiba Kottler Editorial, 2021. p. 67

¹³ MARICATTO, Ermínia (et al.). *Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil*. São Paulo: Boitempo, Carta Maior, 2013, p. (ver).

¹⁴ DEMIER, op. Cit., p. 68.

composição social heterogênea. No entanto revela também, uma clara predominância de manifestantes nas faixas de rendimento entre 0 e 5 salários mínimos e nas faixas etárias mais jovens. Indo um pouco além da aparência dos acontecimentos, podemos perceber que, apesar de terem sido palco para todo tipo de proposta, inclusive algumas de teor claramente reacionário, aquelas manifestações apresentam grandes demandas que permaneceram em pauta ao longo do processo – pela redução do preço e melhoria da qualidade do transporte coletivo, contra a violência policial, contra as corporações empresariais de mídia, em defesa da saúde e educação – e possuíam um claro perfil de classe.¹⁵

Em entrevista de 2018, o sociólogo Ruy Braga afirmou que a onda de insatisfação popular reverberou na presidente Dilma Rousseff, que tinha aprovação de 57%, viu sua popularidade cair à metade naquele mês. As ruas e as redes, historicamente ocupadas pela esquerda, também passaram a ser disputadas, principalmente a contar de 2015, por grupos radicais de direita, numa linha “apartidária” e “patriótica”, que se opunham tanto ao PT quanto às organizações de esquerda que faziam oposição aos governos petistas.

Não menos importante foi a conjuntura política brasileira atravessada pela polarização durante (e após) as eleições de 2014 entre PT e PSDB. Considerada as eleições presidenciais mais acirradas no país desde 1989¹⁶, a edição de 2014 teve Dilma Rousseff vencendo em segundo turno Aécio Neves em um pleito renhido marcado pela acusação (infundada, porém disseminada) de fraude nas urnas eletrônicas, seguida da prática (concreta, porém negada) de estelionato eleitoral nos primeiros meses de 2015, com a política econômica e fiscal recessiva do ministro Joaquim Levy.¹⁷

Marcelo Badaró, ao analisar este contexto, enfatizou: “pode-se dizer que a crise é a chave para entender os últimos anos da política brasileira. Melhor ainda se falar em *crises*, no plural”¹⁸. As crises dos governos petistas, com destaque para o segundo mandato de Dilma Rousseff, chegaram entre 2014 e 2016 em uma fase aguda, que envolvia problemas internos – condensados na ruptura da conciliação de classes, na política econômica

¹⁵ MATTOS, Op. Cit., p. 148-149. Ainda que traçando um tom otimista na abordagem, Rosana Pinheiro-Machado desenvolve uma análise crítica que desemboca na luta por “mais democracia” do movimento: “As Jornadas de Junho foram as maiores marchas da história do país. Com variações locais, as multidões reivindicavam melhores bens públicos e se colocavam contra os abusos corporativos e a violência de Estado praticada em função da copa de Copa do Mundo que aconteceria em 2014. Os protestos em última instância, eram por mais democracia e contra o neoliberalismo”. In: PINHEIRO-MACHADO, Rosana. *Amanhã vai ser maior: o que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual*. São Paulo: Planeta, 2019, p. 33.

¹⁶ “Eleição presidencial de 2014 foi a mais acirrada desde 1989”. In: EBC notícias, out. 2014. Link: <https://memoria.ebc.com.br/noticias/eleicoes-2014/2014/10/eleicao-presidencial-de-2014-foi-a-mais-acirrada-desde-1989> Acesso: 05.03.2024.

¹⁷ Ver em: CALIL, Gilberto. *Estado, capitalismo e democracia no Brasil recente*. In: ____.; SILVA, Carla Luciana & SILVA, Márcio Antônio Both da. (org.). *Ditadura, transição e democracia: estudos sobre a dominação burguesa no Brasil contemporâneo*. Porto Alegre: FCM Editora, 2016, pp. 205-228.

¹⁸ MATTOS, op. Cit., p. 147.

recessiva e na crescente blindagem das instituições democráticas às reivindicações da classe trabalhadora¹⁹ – enovelados ao referido impacto da crise mundial de 2008.

O Partido dos Trabalhadores, que já enfrentava a queda de popularidade do governo, encontraria forte oposição em manifestações nas ruas e redes sociais e em pedidos de impeachment da presidenta. Ao lado disso, o governo petista via suas bases de sustentação social serem reduzidas com o agravamento da crise e, pior, o não cumprimento do programa de campanha.²⁰

O “giro” neoliberal advindo do governo petista, fez com que partido e governo perdessem credibilidade com a parcela empobrecida da população (incluindo as classes médias urbanas). O aumento da inflação e do custo de vida, além do citado cumprimento de metas fiscais e monetárias, andavam de mãos dadas com o objetivo do governo de reconquistar a “confiança” do empresariado e do grande capital.

Ocorre que setores reacionários das classes dominantes brasileiras em articulação com frações burguesas do grande capital articulavam uma derrubada do governo ao instigarem e promoverem, contando com o beneplácito ativo e diuturno das corporações midiáticas vários movimentos declaradamente de direita que passaram a ganhar força e adesão nas redes e nas ruas a partir do segundo semestre de 2014 e início do ano de 2015 com discursos anticorrupção e antissistema e um sentimento de ódio antipetista²¹ (extensivo às pessoas de Lula e Dilma) que se converteria rapidamente em um teia de discursos fascizantes de “guerra” contra o “comunismo”, a “doutrinação esquerdista”, o “marxismo cultural” e o “gayzismo”.

Nas ruas, as grandes manifestações reacionárias convocadas por organizações de direita e entidades das classes dominantes (com forte apoio midiático) iniciadas em março até dezembro de 2015 cimentariam o processo que culminou com o processo de impeachment de Dilma Rousseff²². Cabe aqui avaliar, mesmo que brevemente, a diferença entre os manifestantes de junho de 2013 e ao longo de 2015.

¹⁹ DEMIER, op. Cit., p. 96-97.

²⁰ Cf. MATTOS, Marcelo Badaró. *As origens: Jornadas de Junho e crescimento das lutas da classe trabalhadora*. In: DEMIER, Felipe; HOEVELER, Rejane (orgs). *A Onda Conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sombrios no Brasil*. Rio de Janeiro. Mauad-X, 2016, p. 98.

²¹ “Uma multidão protesta contra o Governo Dilma”. In: **El País** – Brasil, mar. 2015. Link: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/15/politica/1426458992_617989.html Acesso: 16.03.2024.

²² “Manifestações anti-Dilma voltam às ruas do Brasil”. In: **El País** – Brasil, ago. 2015. Link: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/16/politica/1439728675_375038.html Acesso: 23.03.2024.

Para Gilberto Calil²³, existia um nítido critério classista entre as duas manifestações: a base social das “Jornadas de Junho” era predominante popular, com grande parcela composta por jovens, mulheres e trabalhadores. Ao contrário, as manifestações de 2015 estavam constituídas por militares reformados e “viúvas” de militares de alta patente, indivíduos mais velhos e com maior poder aquisitivo, homens, brancos, oriundos da pequena burguesia e mais instruídos²⁴. Além disso, as manifestações “verde amarelas”, que ganharam esse nome porque era característico dos seus participantes usarem camisetas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e bandeiras do Brasil nas costas, os discursos concentravam-se na luta para “varrer toda sujeira do PT”, a “corrupção” e o combate ao “comunismo”.²⁵

É nesta mesma conjuntura, aliás, que sujeitos e movimentos radicais de direita conquistavam maior visibilidade, espaço e atuação nas ruas e redes sociais, como aponta os estudos de Debora Messenberg²⁶. A “direita que saiu do armário”, segundo ela, passou a atuar em vários segmentos dentro da sociedade e por meio de diversos aparelhos privados de hegemonia burguesa inflamavam a polarização entre esquerda e direita.

Messenberg buscou identificar quem eram os atores sociais da direita que estavam, por exemplo, nas manifestações contra Dilma em 2015, bem como os sujeitos individuais e coletivos que trabalharam para dar suporte logístico e ideológico às manifestações, dentre eles Movimento Brasil Livre (MBL) e Revoltados On-line, e nomes de destaque midiático como Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro²⁷.

Segundo ela:

As manifestações que levaram centenas de milhares de pessoas às ruas nas principais cidades brasileiras durante os meses de março, abril e agosto de 2015, trouxeram à luz o ativismo de certos tipos de atores sociais, que há décadas não participavam de forma tão intensa na arena pública. Tais manifestações revelaram presença privilegiada de grupos de perfil conservador, que a despeito de suas clivagens internas em termos de tonalidades ideológicas, expuseram publicamente convicções de cunho segregador e autoritário.²⁸

²³ CALIL (2016), op. Cit., p. 206.

²⁴ BRAGA, Ruy. Brasil: Os sentidos de junho. In: **Blog da Boitempo**, jul. 2015. Link: <https://blogdaboitempo.com.br/2015/07/06/os-sentidos-de-junho/> Acesso: 23.03.2024.

²⁵ PINTO, op. Cit., p. 46.

²⁶ MESSENERG, Debora. *A direita que saiu do armário: a cosmovisão dos formadores de opinião dos manifestantes de direita brasileiros*. Sociedade e Estado, v. 32, p. 621-648, 2017.

²⁷ Idem, p. 179.

²⁸ Ibid., p. 175-176.

Como um “grand finale”, o golpe jurídico, político, midiático e empresarial de 2016 não apenas serviu para retirar Dilma e o PT do poder executivo e ratificar a “quebra” do pacto interclassista, como deixou claro que a crise de hegemonia instaurada no país revelava o quão malemolente, instável e, no limite, descartável era a restritiva (porém legítima) democracia burguesa brasileira para as frações reacionárias e antipopulares das classes dominantes.

Assim, sequer respaldado pelos direitos civis e sociais expressos na “Constituição Cidadã” de 1988, o formal “Estado de direitos” da democracia sucumbiria aos ditames do capital financeiro que cacifou o governo ilegítimo de Michel Temer e a “ponte para o futuro” que este projeto ensejava: aplacar de modo autocrático um conjunto de medidas contrarreformistas (trabalhista, previdenciária, educação básica) e de desmontes de direitos sociais (saúde, educação) a partir da aprovação da PEC do teto de gastos, contra as parcas conquistas da classe trabalhadora.²⁹

Evidente que estes ataques ostensivos não ocorreram num “céu de brigadeiro”. Movimentos de resistência e luta ganharam também as ruas e as redes durante os anos de 2015 e 2016. Basta lembrar, por exemplo, a greve dos servidores públicos do Estado do Paraná contra o assalto à previdência pelo governador Beto Richa (2015) e as ocupações estudantis em diversos estados da federação contra a PEC dos gastos e a contrarreforma do ensino médio (2015 e 2016)³⁰. No entanto, ainda que o Estado (ampliado) constitua historicamente a arena primordial da luta de classes, a hegemonia do capital-imperialismo expropriador assenta-se na dupla coerção-consenso para desmobilizar movimentos sociais e, se possível, destruir direitos básicos.

Neste sentido, podemos dizer que o período compreendido entre os anos de 2013 e 2016, mas certamente extensível até o ano de 2018 com a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, pode ser considerado aquele em que se tornaria visível “a olhos nus” a situação de crise de hegemonia tanto na dimensão parlamentar-governamental, quanto no âmbito das diversas e antagônicas forças políticas e econômicas em jogo na “sociedade civil”, com o pêndulo voltado ao ponto extremo das direitas.

²⁹ MATTOS, op. Cit., p. 161-162.

³⁰ CALIL (2016), op. Cit, p. 212.

Disputas de hegemonia e os espaços ocupados pelas “novas direitas” nas redes sociais

Passada a fermentação popular criada pelas “Jornadas”, a assumida posição conservadora dos governos petistas e a culminação de um golpe contra a população pobre e a classe trabalhadora (mais do que em um partido ou governo), um certo “vácuo político” acabou sendo deixado na sociedade que favoreceu a “captura” ideológica de setores médios e populares por sujeitos, grupos e movimentos de extrema direita ávidos em promover, de um lado, campanhas de desestabilização institucional e, de outro, em expressar discursos antimarxista e anti-esquerda – reduzindo-os a tudo que soasse negativo e associando esses discursos ao âmbito político-partidário petista,

Tal período crítico e recente impele-nos a compreender um pouco mais as formas de poder e hegemonia burguesa no capitalismo contemporâneo, com atenção sobre determinados sujeitos e organizações que passaram a ser identificados com a chamada “nova direita”.

Na análise de Camila Rocha, as “novas direitas” constituem um fenômeno amplo e complexo, com origens que não são necessariamente imediatas. É no contexto de 2014 para 2015 que surge um entendimento entre alguns pesquisadores de que existem novas formas de atuação e organização político-ideológica das direitas brasileiras. Segundo a autora, o processo de organização das novas direitas no Brasil situa-se “entre o final do primeiro governo Lula e o início do segundo”, ou seja, algo entre 2005 e 2006³¹. Para Rocha:

[...] Naquela época, surgiram na internet fóruns de discussão, blogs, sites e comunidades (principalmente na extinta rede social Orkut e, posteriormente, no Facebook) em que se discutiam temas relacionados ao livre-mercado, à defesa de valores cristãos e à conjuntura política nacional e internacional.³²

Assistiu-se à emergência e profusão de aparelhos privados de hegemonia representativos de frações reacionárias das burguesias brasileiras que passaram a se apresentar como porta-vozes da “liberdade” e da “democracia” e com uma agenda anticomunista, reacionária e ultraliberal no país. Acerca da atuação doutrinária dos grupos de direita a contar de 2003, Felipe Miguel traz uma explicação importante ao afirmar que

³¹ ROCHA, Camila. *O boom das novas direitas brasileiras: financiamento ou militância?* In: SOLANO, E. (org.). *O ódio como política: a reinvenção das direitas no Brasil*. São Paulo: Boitempo, 2018b, p. 48.

³² ROCHA (2018b), op. cit., p. 48.

Os anos petistas testemunharam [...] dois fenômenos paralelos: o PSDB entendeu que seu caminho era liderar a direita; e a direita entendeu que havia espaço para radicalizar seu discurso. Mas o uso de *direita*, no singular, precisa ser relativizado. O que há é a confluência de grupos diversos, todos conservadores ou reacionários, com divergências doutrinárias, cuja união é sobretudo pragmática e motivada pela percepção de um inimigo comum. Os setores mais extremados incluem três vertentes principais, que são o chamado libertarianismo, o fundamentalismo religioso e a reciclagem do antigo anticomunismo.³³

Esses grupos, heterogêneos e fragmentados, passam a ganhar uma certa coesão ideológica e uma homogeneidade programática, pois, apesar da primeira vista possuírem discrepância entre seus ideais, aproximavam-se na escolha do inimigo comum.

Aqui nos interessa a terceira vertente, que pode ser considerada uma das mais importantes em termos de organização e ação das “novas direitas”. Essa vertente das direitas analisada por Luiz Felipe Miguel é representada pela reciclagem semântica e histórica do anticomunismo, que parecia ter ficado restrita ao período da Guerra Fria, mas que, na história recente do Brasil, ganhou nova roupagem em velhas “teorias da conspiração” disseminadas por Olavo de Carvalho e alguns de seus discípulos nas redes sociais³⁴. A dimensão novidadeira, ao menos por aqui, é a mescla do empoado anticomunismo legitimador da “Revolução” (Golpe) de 1964 com uma suposta “guerra cultural” esquerdista fundamentada na “ideologia gramscista” e nas “ideias subversivas” da Escola de Frankfurt.³⁵

Esses “agitadores” das direitas nas redes contribuíam para a agudização da crise institucional, bem como alimentaram a instauração de um processo de perseguição político-ideológica contra partidos, movimentos e lideranças de esquerda. Foram os casos do Movimento Brasil Livre (MBL), Vem Pra Rua, Instituto Millenium, Instituto Von Mises Brasil, Brasil Paralelo, dentre outros, com suas formas organizativas, doutrinárias e disseminadoras nas ruas e, especialmente, nas redes³⁶. E, na sua esteira, os chamados “influenciadores digitais”, identificados ora às “novas direitas”, ora com o que veio a ser denominado de “bolsonarismo”.

Tais sujeitos procuraram pautar “conteúdos” nas redes que, de modo geral, integravam uma agenda elástica, porém estrategicamente clara, marcada pelo

³³ Esses são os três eixos da extrema-direita brasileira que Luís Felipe Miguel classifica. Cf. MIGUEL, Luis F. *O colapso da democracia no Brasil: da constituição ao golpe de 2016*. São Paulo: Expressão Popular, 2019, p. 94.

³⁴ MIGUEL, op. Cit., p. 104.

³⁵ COSTA, Iná Camargo. *Dialética do marxismo cultural*. São Paulo: Expressão Popular, 2020. CASTRO ROCHA, op. Cit.

³⁶ Cf. ROCHA, 2018a; SOLANO, 2019; CASIMIRO 2020; BALESTRO, 2021.

“anticomunismo”, o “antimarxismo”, o “antipetismo”, a defesa da “liberdade” (mercado), da propriedade privada e o ódio às minorias (negros, indígenas, comunidade LGBTQIA+), deslizando para críticas a uma suposta “doutrinação ideológica” da esquerda nas escolas e universidades, a desqualificação e perseguição a professores e a “demonização” da ciência – num contexto de ataques ostensivos promovidos pelo “Movimento Escola Sem Partido” (MESP).³⁷

Ancorados nas teorias conspiratórias e em comportamentos ressentidos lastreados nos discursos do “guru” Olavo de Carvalho (1947-2022) discursos estes reunidos em torno de uma “guerra ideológica” contra uma suposta dominação/doutrinação do “marxismo” na educação e cultura – os sujeitos supracitados produziam, reproduziam e disseminavam textos e vídeos relacionando o domínio do “esquerdismo” e do “comunismo” no mundo contemporâneo com uma incorporação explicitamente deturpada das concepções teóricas, políticas e históricas de Antônio Gramsci – a crítica ao “gramscismo”, tomado como um dos núcleos centrais do “marxismo cultural”.³⁸

Enquanto Olavo de Carvalho era considerado “uma das poucas vozes capazes de aglutinar militantes e simpatizantes de direita que não se sentiam representadas institucionalmente”, por sua vez “grupos de profissionais liberais e estudantes universitários de classe média ultraliberal (isto é, entusiastas de uma defesa radical do liberalismo econômico em comparação aos neoliberais) passaram a se organizar dentro e fora da internet”³⁹ – recrutados e financiados por *think tanks* internacionais (Students for Liberty) e nacionais (Instituto Liberal, Estudantes pela Liberdade).⁴⁰

Nada disso, porém, pode ser explicado sem que pensemos nas mudanças ocorridas no interior das direitas brasileiras, em termos de estruturas de dominação e produção de consenso e ação ideológica. É o que problematiza, por exemplo, Flávio Casimiro. Ao contrário de Camila Rocha, Casimiro entende que o processo de reorganização e atualização das direitas no Brasil não constitui um fenômeno recente.

Para ele, os mecanismos de dominação de classe, da formulação de novos (e velhos) consensos e da (re)conquista do Estado já estavam em franca germinação desde

³⁷ PAIVA, Gabriel de Abreu. *A influencia do Movimento Escola Sem Partido (MESP) no debate educacional brasileiro: da suposta neutralidade à defesa do homeschooling (2004-2020)*. (Doutorado - História). Marechal Cândido Rondon: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2021.

³⁸ ZAMBELLO, Aline Vanessa; SILVA, Ivan Henrique de Mattos & CARLO, Josnei di. *Olavo de Carvalho e a Guerra Cultural das novas direitas: entrevista com Álvaro Bianchi*. In: Em Tese, Florianópolis, v. 18, n. 2, p. 67-79, set./dez., 2021.

³⁹ ROCHA (2018b), op. Cit., p. 49.

⁴⁰ Idem.

a década de 1980, mas com destaque para os anos 1990, em um contexto histórico de hegemonia neoliberal-financeira do capitalismo, e não menos relevante, da criação, ampliação e atuação de uma miríade de aparelhos privados de hegemonia burguesa. Nas palavras do historiador:

A reconfiguração e atualização das direitas no Brasil se desenvolve paulatinamente desde os anos de 1990. O processo se apresenta seja pela ação desestruturadora, desarticuladora e esvaziadora do poder e do significado dos movimentos sociais e trabalhistas, seja pela luta simbólica com a produção de significados e de uma “verdade” socialmente aceita [...] Com a atuação de intelectuais coletivos, de espaços de socialização como instituições religiosas conservadoras, dos meios de comunicação e das novas mídias sociais, esvazia-se o debate político de sua profundidade em função da reprodução automática e irrefletida de determinados discursos.⁴¹

Neste âmbito, estamos diante de uma forma de disputa pela hegemonia e de um projeto social aglutinador de diversas frações do capital no Brasil e no exterior que, longe de ser produto da irracionalidade do sistema, “[...] é conscientemente organizada e executada por empresários e intelectuais coletivos, que investem capital material e simbólico para defender sua posição dominante”.⁴²

Assim justifica-se, na coerente exposição e análise de Casimiro, tanto a conhecida posição de entidades de classe como FIESP e FIRJAN, quanto o surgimento de aparelhos privados de hegemonia de distintas frações das classes dominantes e grupos dirigentes no país desde os anos 1980 e 1990 – casos do Instituto Liberal (IL), União Democrática Ruralista (UDR), Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), Instituto Millenium (Imil) dentre outros – que, em vários casos, atuam como *think tanks* e são apoiados, quando não financiados, por fundações internacionais radicadas nos Estados Unidos.⁴³

Todavia, é necessário apontar que toda uma miríade de aparelhos privados de hegemonia à serviço do capital empresarial-financeiro nacional e internacional pressupõe, no exercício da dominação burguesa e da luta de classes, “a existência de um Estado que dê condições e estructure o poder, universalizando os interesses específicos de determinada

⁴¹ CASIMIRO (2020), op. Cit., p. 23-25.

⁴² CASIMIRO (2018), op. Cit., p. 29.

⁴³ No caso do Instituto Liberal, por exemplo, Flávio Casimiro destaca – amparado em parte nos estudos de Denise Gros – a atuação de fundos governamentais e fundações “sem fins lucrativos” desde os anos 1980 como o National Endowment for Democracy (NED), o Tinker Foundation e Atlas Economic Research Foundaton, além da participação ativa de grupos econômicos industriais (Samarco, Odebrecht), do setor financeiro (Bradesco, Itaú-Unibanco) e midiático (Organizações Globo). In: CASIMIRO (2018), op. Cit., p. 276-287.

classe para todo o conjunto social”⁴⁴. E, não menos importante, que encontrem nas relações ampliadas da ossatura institucional do Estado um espaço privilegiado de veiculação doutrinária e ação ideológica: Casimiro, em artigo, situa e analisa o caso do “Fórum da Liberdade”, evento realizado anualmente pelo IL do Rio Grande do Sul, tendo como *think tank* e APH anfitrião o Instituto de Estudos Empresariais.⁴⁵

Para Gilberto Calil, “a edificação da ‘nova direita’ no caso brasileiro não foi repentina, tampouco se deu na penumbra”. Semelhante a Casimiro, Calil também é enfático em dizer que esse processo “teve seu preâmbulo na redemocratização da década de 1980, adquirindo maior musculatura, desenvoltura e amplitude no cenário nacional nos últimos anos”. Além disso, como afirma o autor:

Na dinâmica da luta de classes ao longo do período, a profusão de ideias e programas neoliberais, emplacados como “modernizantes” pelos dominantes, operou numa simbiose com (e através de) setores conservadores e reacionários, sedimentando uma sociabilidade liberal de cunho devastadoramente imperialista, antidemocrático e antipopular.⁴⁶

Outros autores, como Francisco Fonseca⁴⁷, corroboram esta análise, na medida em que o debate em torno da crise da hegemonia e de emergência de “novas direitas” no Brasil contemporâneo passa por formas diferenciadas de disputa pela hegemonia no campo midiático a partir das décadas de 1980 e 1990 (embora possuam ecos no golpe civil-militar de 1964) que têm colocado em xeque a frágil experiência democrática.⁴⁸

Cimentadas ideológica e economicamente pela apropriação de doutrinas ultraliberais e ultraconservadoras, tais formas assumem sua materialização nas atividades de produção de consenso pela mídia corporativa (jornais e emissoras de TV), por exemplo no apoio ao PSDB de Aécio Neves ou nas divulgações ilegais de áudio durante a Operação Lava-Jato. Mais recentemente, este movimento vem ocorrendo também na internet e redes sociais através do financiamento de poderosos *think tanks*, como a “Atlas Network”.⁴⁹

⁴⁴ CASIMIRO (2018), op. Cit., p. 29-30.

⁴⁵ CASIMIRO, Flávio H. C. *O Fórum da Liberdade e a ascensão da extrema direita no Brasil contemporâneo*. In: Acesso livre, n.11, Jul./Dez. 2019, p. 11-12.

⁴⁶ CALIL, Gilberto. “Apresentação” In: *História & Luta de Classes*, n. 26, set. 2018, p. 5.

⁴⁷ FONSECA, op. Cit.

⁴⁸ Contudo, as práticas destes sujeitos e agrupamentos nas redes foram antecidos e se articularam aos consensos forjados pela mídia hegemônica.

⁴⁹ Conforme Marina Amaral “A Atlas Network (nome fantasia da *Atlas Economic Research Foundation* desde 2013) é uma espécie de *metathink tank*, especializada em fomentar a criação de outras organizações libertaristas no mundo, com recursos obtidos com fundações parceiras nos Estados Unidos e/ou canalizados dos *think tanks* empresariais locais para a formação de jovens líderes, principalmente na América Latina e

Assim, ao mesmo tempo em que o capital-imperialismo financeirizado expandia seus lucrativos tentáculos em direção às corporações midiáticas, institutos e demais organizações das direitas, a aceleração das comunicações em tempo de “tecnologias virtuais”, “redes digitais” e “mídias sociais” – Orkut, Facebook, Youtube, Twitter, WhatsApp –, uma consequência nefasta deste processo foi o crescimento do número de plataformas e canais de extrema-direita que passavam a organizar, em âmbito político-ideológico, estratégias de produção de consenso em torno discursos de ódio, discriminação e ressentimento.⁵⁰

O lugar estratégico destes sujeitos e grupos de extrema-direita, analisados pelo escritor Giuliano da Empoli em *Os engenheiros do caos*⁵¹, estão intrinsecamente ligados aos usos político-ideológicos ilimitados (mas nunca desorganizados) na internet e redes sociais visando fomentar a disseminação massiva de conteúdos de extrema-direita. Em seu estudo, Empoli desvenda como Steve Bannon⁵² e outros “engenheiros do caos” estiveram diretamente envolvidos na ascensão política de algumas figuras de extrema-direita que alcançaram posições estratégicas de poder, citando os casos de Donald Trump nos Estados Unidos, Matteo Salvini na Itália e Viktor Orban na Hungria.

No Brasil, esse processo encontrou um momento crucial na mencionada crise de hegemonia durante e após os governos petistas, quando estas formas diferenciadas de organização e atuação das direitas culminaram com a aparição de agentes produtores de caos cognitivo, informacional e político.

Olavo de Carvalho e o “Mídia sem Máscara”, Movimento Brasil Livre, Liberalismo da Zueira, Vem Pra Rua!, Revoltados On-line, Socialista de Iphone e, em 2016, o surgimento da “Brasil Paralelo” (empresa de viés ultraliberal, produtora de narrativas históricas audiovisuais revisionistas e negacionistas), sem contar a proliferação de “influenciadores digitais” evidenciavam disputas pelo poder não mais circunscritas ao âmbito das ruas, especialmente a partir de 2014. Estes agentes fariam dos novos espaços

Europa oriental. In: “*A nova roupa da direita*”. Agência Pública, jun. 2015. Link: <https://apublica.org/2015/06/a-nova-roupa-da-direita/>. Acesso: 15.03.2024.

⁵⁰ Tamanho o impacto provocado pela conquista das redes pela extrema direita (nos EUA, por exemplo) que empresa de streaming “Netflix”, produziu dois documentários nos anos de 2019 e 2020 – respectivamente, *Privacidade Hackeada* e *O Dilema das redes*. Em ambos é abordado como as redes sociais e a internet foram utilizadas por sujeitos e grupos extremistas ao redor do mundo para a radicalização de discursos de ódio com o intuito de angariar capital político e econômico a determinadas pautas de cariz ultraconservador e reacionário.

⁵¹ DA EMPOLI, Giuliano. *Os engenheiros do caos*. São Paulo: Vestígio, 2019.

⁵² Cabe aqui mencionar um documentário dirigido por Thomas Huchon, intitulado “*Driblando a Democracia*”, que vai abordar os métodos usados por Bannon nas eleições americanas de 2016. Disponível em <https://vimeo.com/295576715> Acesso em 24/03/2024.

de comunicação – das plataformas digitais às mídias de relacionamentos sociais – seus vetores privilegiados de canalização e expressão coletiva, ao promoverem discursos de ódio e assumir uma postura anticorrupção e antissistêmica.⁵³

Considerações finais

Em suma, a partir das manifestações de 2014 e 2015, as disputas de poder e hegemonia em meio à crise institucionalizada, ganharam as ruas e as páginas dos jornais e telejornais, mas era sintomático verificar que foram reelaboradas e ressignificadas para operar nos ambientes em rede das “novas” mídias. Esses sujeitos das “novas direitas” articularam-se por meio de distintas e complexas formas, elaborando um projeto de disputa e manutenção da hegemonia, focando na elaboração de conteúdos programáticos e ideológicos de doutrinação que buscaram e obtiveram uma forte capilarização dos seus ideais na sociedade.

Neste sentido, sujeitos individuais e coletivos das “novas direitas” souberam utilizar esses mecanismos em prol de seu ascenso e fortalecimento, que encontraram em figuras como Jair Bolsonaro e Olavo de Carvalho dois dos vetores da radicalização no país, nunca se esquecendo, porém, que a midiatização pela ótica das tecnologias de redes é atravessada por relações de poder e é produto histórico dos modos de produção e reprodução do capitalismo.

⁵³ ROCHA (2018b); PINTO, op. Cit.